

DOI:

***Роль архітектора-реставратора в захисті культурної ідентичності
українського народу***

Шахбанова С. Н., магістр,

науковий керівник – канд. філ. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

У кінці лютого кожен українець зрозумів важливу роль нашої національної автентичності. Традиційні українські хати-мазанки, садиби, фортеці та замки, численні церкви, собори, храми та монастирі, лаври та інші будівлі надбання українського народу піддалися знеціненню. Численні будівлі було пошкоджено, деякі повністю зруйновано. Тож кожен житель нашої родючої землі відчуває, що йому слід відстоювати інтереси народу, його культуру, ментальність, усе надбання предків. Спілки архітекторів вже розуміють свою роль у відновленні історичних вулиць за допомогою методів реставрації історичних пам'яток культури та історії після закінчення бойових дій. З наукової точки зору, реставрація – це зміцнення й відновлення зруйнованих або пошкоджених споруд – пам'ятників історії та культури з метою збереження їх історичного та культурного значення. З точки зору народу України, реставрація – це відстоювання своєї гідності. Прогулюючись вулицями довоєнного Харкова та інших міст, у центрі яких розташовані будівлі з історичним забарвленням, людина відчуває себе частиною тієї історії та культури, які реалізовували свій задум за допомогою технічних креслень тодішніх архітекторів.

У світовій практиці пам'ятки культурної спадщини сприймають як фундаментальну частину культури, що має низку найважливіших соціальних функцій. Вони мають величезний вплив на виховання історичної пам'яті народу, мають неминуще просвітницьке значення. Культурна спадщина – духовне багатство нації, що складається протягом століть. Усі культурні та історичні пам'ятки є свідками своїх епох. Тільки вони можуть розповісти наступним поколінням про їхню історію, тим самим пробудити національну самосвідомість, любов до своєї Батьківщини, повагу до її історії та культури. З історичними пам'ятниками пов'язані багатвікові події, вони зберігають у собі історію та настрої наших предків. Усвідомлення культурної спадщини робить людину більш розвиненою й багатогоду духовно. Воно спонукає її серце до пошуку істини та збагачення. Дуже важливо відчувати зв'язок із поколіннями пращурів.

Наше архітектурне надбання відіграє важливу роль у сприйнятті народу держави та його історії. Воно допомагає жителям країни та її гостям відчувати зв'язок із минулим через спостереження за образними формами. Цінності українського народу через творчість архітекторів передають нащадкам культурний пласт, доглядаючи який, ми підтримуємо зв'язок із пращурами. Задля того, щоб зберегти нажите та передати ментальність майбутнім поколінням, пошкоджені будівлі слід реставрувати. Ми маємо бути готові презентувати своє надбання всьому світу та захищати його, бо це наша історія, а наша історія – це ми.